

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 10

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

OCTOBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-10>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергандовна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайбергандов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь кунини **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2** “**импакт-фактор**” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

OTAMURODOVA Shamsu Qamar Otamurodovna

Termiz davlat universiteti

“Boshlang‘ich ta‘lim kafedrası”

o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10026643>

“KREATIVLIK” TUSHUNCHASI VA TALABANING KREATIVLIK POTENSIALINI NAMOYON QILUVCHI ALOMATLAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ta‘lim oluvchining o‘qishga qiziqishini oshirish, bu jarayonda ta‘lim beruvchining o‘rni, uning kreativlik qobiliyatini rivojlantirish zarurati haqida fikrlar keltirilgan. “Kreativ”, “kreativlik” tushunchalariga turli xil mualliflik ta‘riflari hamda uning namoyon bo‘lish alomatlari yoritib berilgan. Shuningdek, talabalaridagi kreativ potensialni yuzaga chiqarish vazifasini bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlash strukturasi muhim komponenti va bu jarayonda bajariladigan eng muhim vazifalardan biri ekanligi ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: talaba, kreativlik, potensial, bilish obyekti, ijodiy tafakkur, bo‘lajak mutaxassis, diversifikatsiya, ijodiy salohiyat, samaradorlik, kompetensiyaviy yondashuv, bo‘lajak mutaxassis.

ПОНЯТИЕ “КРЕАТИВНОСТЬ” И СИМПТОМЫ, ПРОЯВЛЯЮЩИЕ ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧЕНИКА

АННОТАЦИЯ

В данной статье приводятся мнения о необходимости повышения интереса у обучающегося к учёбе, роли преподавателя в этом процессе, необходимости развития его креативных способностей. Выделены различные авторские определения понятий «креативность» и «творчество», а также признаки его проявления. Также было показано, что задача раскрытия творческого потенциала студентов является важной составляющей структуры подготовки будущих специалистов и одной из важнейших задач, выполняемых в этом процессе.

Ключевые слова: студент, «креативность», потенциал, объект познания, креативное мышление, будущий специалист, диверсификация, творческий потенциал, эффективность, компетентный подход, будущий специалист.

THE CONCEPT OF " CREATIVITY " AND THE SYMPTOMS THAT MANIFEST THE STUDENT'S CREATIVITY POTENTIAL

ANNOTATION

In this article, there are opinions about the need to increase the student's interest in learning, the role of the teacher in this process, and the need to develop his or her creativity. The concepts of "creative" and "creativity" are explained by various definitions of authorship and the signs of its manifestation. It was also shown that the task of revealing the creative potential of students is an important component of the structure of training future specialists and this is one of the most important tasks performed in this process.

Key words: student, "creative", potential, object of knowledge, creative thinking, future specialist, diversification, creativity, efficiency, competence approach, future specialist.

“O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da mazkur hujjatni qabul qilish va joriy etish zaruratini yuzaga keltirgan sohaga oid bir qator muammolar qayd etib o‘tilgan. Sanab o‘tilgan muammolarning aksariyati ta’lim jarayonini tashkil etishning moddiy-texnik va metodik ta’minotiga oid muammolardan iborat bo‘lsa-da, ular orasida pedagogik, didaktik masalalarni qamrab olgan bandlar ham yetarli. Xususan, o‘quvchilarda ta’lim olishga kuchli motivatsiya yetishmasligi, o‘qitish, tashxislash va baholash metodlari hamon an’anaviy ta’limga asoslangan usulda olib borilayotganligi, o‘quvchilarda tanqidiy tafakkur, mustaqil bilim olishga intilish, axborotlarni bilimga aylantirish, tahlil qilish, xulosalarni umumlashtirish kabi ko‘nikma va malakalarni zarur darajada shakllantirish, binobarin, o‘quvchining ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarishni ta’minlaydigan o‘qitish metodlari to‘liq joriy etilmayotgani alohida ko‘rsatib o‘tiladi [1].

Umumiy o‘rta ta’lim tizimiga xos bo‘lgan pedagogik, didaktik va o‘quv-bilish muammolarini hal etishning eng samarali usullaridan biri o‘qituvchining kreativlikka ega ekanligidir. Ya’ni amerikalik psixolog Abraxamu Maslou aytganidek, “yangi g‘oyalar, ahamiyatli fikrlarning barqaror va kuchli oqimisiz hech qanday muvaffaqiyat va samarali natija haqida gapirishning hojati yo‘q” [2].

Shuning uchun ham o‘qituvchining kreativlik potensialini yuzaga chiqarish va davomli tarbiyalash masalasi OTM talabalarini bo‘lajak mutaxassis sifatida tayyorlashning muhim strukturaviy komponentlaridan biri sanaladi.

Tadqiqot ishimizning asosiy mavzulari tahliliga kirishishdan oldin biz “kreativlik”, “talabaning kreativ potentsiali” tushunchalarining mohiyatini, mutaxassislar tomonidan berilgan ta’riflarini hamda ularning strukturaviy tarkibini, talabada kreativ potentsialning namoyon bo‘lganlik darajasini belgilovchi mezonlarni aniqlashtirib olishimiz zarur bo‘ladi.

Kreativlik qadimiy lotin tilidagi “creatio” so‘zi asosida hosil qilingan bo‘lib, “yaratmoq” degan ma’noni beradi. Bundan ko‘rinib turibdiki, kreativlik shaxsning ijodiy qobiliyatini ifodalovchi tushunchadir. Biroq aynan lotin tilidagi “creative” so‘zi “yaratuvchi”, “ijod qiluvchi” kabi ma’nolarni beradi, shuning uchun qator mutaxassislar (Antonov D. A. Drozina V. V. Lerner I. Ya.) “ijodkor” va “kreativ” shaxslar o‘rtasida ma’lum darajada farq mavjud deb hisoblaydilar.

Bizda mavjud an’anaviy tasavvurlarga ko‘ra, “ijodkor shaxs” deganda o‘z faoliyatlari asnosida turli namunalari yaratuvchi insonlar, ya’ni adabiyot, san’at, tasviriy san’at, amaliy san’at namoyandalari tushuniladi. Kreativlik esa bevosita mehnat jarayonidan iborat faoliyatga innovatsiyalar joriy etuvchi, texnologiyalarni takomillashtirishga qaratilgan g‘oyalar taklif qiluvchi insonlarga xos bo‘lgan qobiliyatdir.

L.S. Vigotskiy ijodiylik shaxsning alohida qobiliyatlari va xususiyatlarini, o‘zida mujassam etgan fenomen sifatida qaralishi lozimligini ta’kidlab, uning tarkibiy tuzilmasi quyidagi komponentlardan iborat deb hisoblaydi:

-perseptivlik, ya’ni kuzatuvchanlik, diqqatni jamlash va uni ijod obyektiga yo‘naltirish;

-intellektual komponent, ya'ni ijod obyektiga oid bilimlar, umumiy bilimlar, tasavvur, dunyoqarash, mantiqiy fikrlar, mustaqillik, moslashuvchan tafakkur, evristika;

-shaxsiy emotsional-psixologik komponentlar, ya'ni yangilikka intilish, har bir o'quv masalasini hal etishga yangicha yondashuv topishga intilish, faoliyatga astoydil qiziqish [3].

U. Nishonaliyev ijodiylik aqliy rivojlanishning mahsuli ekanligini ta'kidlaydi va uni yuzaga chiqarishda o'quv faoliyatining strukturasi to'g'ri tanlash hamda o'quv jarayonining strukturaviy elementlarini to'g'ri rejalashtirishning ahamiyatini ko'rsatib beradi.

Bugungi kunda kreativlikka turli sohalar, ijtimoiy-iqtisodiy tarmoqlar, tijorat, madaniyat nuqtai nazaridan ta'rif berish orqali bu tushunchaning talqinlari o'rtasida tafovutlar yuzaga keldi. Bizningcha, kreativlikning eng ko'p qo'llaniladigan ta'rifi quyidagichadir: "kreativlik – original va o'rinli g'oyalarni, ularning samaradorlik darajasini o'rganmay turib taklif qilishdan iboratdir" [4].

Biroq "ijod" va "ijodiy qobiliyat" fenomeniga aksar fanlar (psixologiya, pedagogika) pozitsiyasidan yondashganimizda, uning faqat "moddiy va ma'naviy narsalar yaratishdangina iborat emasligini" ko'rishimiz mumkin.

Xususan, kompetensiyaviy yondashuv nuqtai nazaridan, ijodiy qobiliyat ta'lim oluvchining o'quv-bilish faoliyati davomida shakllanib va kashf etilib boriladigan mahorat, ko'nikma, qobiliyatlarining ma'lum tizim asosida rivojlana boradigan yig'indisi sifatida qaraladi.

Psixologiya fani nuqtai nazaridan berilgan yana bir ta'rifda biz "Ijod – insonning intellektual, emotsional, psixologik faolligi namoyon bo'lishining eng oliy shakli", degan fikrni o'qishimiz mumkin. Ijodkor tashkil etadigan va doimiy ravishda olib boradigan faoliyatning formulasi "axtariladi – topish uchun original tarzda yondashiladi – har taraflama fikrlanadi va tafakkur qilinadi – shu asnodda o'z-o'zini rivojlantiradi – ijobiy o'zgaradi – boshqalarni o'zgartiradi" [5] mazmunidagi matn qoida bilan ifodalanadi. Mazkur ta'rifdan ko'rib turibmizki, ijod bilish obyektining xususiyati va xossalarini rejali va maqsadli o'zgartirishga qaratilgan. Xususan:

-bilish obyektining yangi qirralarini ochish;

-bilish objekti xususida, uning davomli rivojlanishiga oid yangi g'oyalarning shakllanishi uchun zamin yaratish;

-bilish objekti haqidagi mavjud tasavvurlarning o'zgarishiga erishish [yuqoridagi manba].

Kompetensiyaviy yondashuv nuqtai nazaridan ijodiy qobiliyat shakllanishi va ta'lim oluvchining potentsiali sifatida yuzaga chiqarilishi ham mumkin. Har ikki holda ham ijodiy qobiliyatni tarbiyalash jarayon sifatida qaraladi va bu jarayon quyidagi komponentlardan iborat deb hisoblanadi:

-bilish obyektiga oid axborot va ma'lumotlar tahlili;

-tahlil natijasida bilish obyektiga oid mazmunan o'zgargan faktlar va ma'lumotlarni umumlashtirish;

-obyektga oid hal etiladigan masalaning noandazaviy yechimini topish;

-obyektning o'zgartirishga qaratilgan ijodiy faoliyat natijasini baholay olish.

Ta'limdagi shaxsga yo'naltirilgan yondashuv nuqtai nazaridan ijodiy qobiliyat shaxsning ichki potentsiali sifatida yuzaga chiqariladi va izchil ravishda tarbiyalab boriladi. Mazkur yondashuvga ko'ra, ta'lim oluvchining o'quv jarayonidagi xatti-harakatlarida potentsial sifatidagi ijodiy qobiliyati mavjudligini ko'rsatuvchi bir qator alomatlar namoyon bo'ladi. Bu alomatlar quyidagilardan iborat:

-bilishga bo'lgan qiziqish va motivatsiya;

-bilish maqsadining ko'pqirrali va har taraflamaligi;

-bilish obyektini o'rganishga bo'lgan noandazaviy yondashuv;

-mustaqil bilim olish va tadqiqotchilik ko'nikmalari;

-bilish faoliyati davomida qo'lga kiritilgan natijalardan olinadigan ijobiy emotsiyalar;

-umumfikir va umumiy yondashuvga qo'shilmaslik kayfiyati (antikonformizm);

-o'quv-bilishning turli usul va ko'rinishlarini egallashga intilish [6].

Aytish kerakki, yuqorida sanab o‘tilgan alomatlar shaxs hayotining har qanday jabhasida, har qanday faoliyat turida namoyon bo‘lishi mumkin, qolaversa, mazkur alomatlar orasida talabanning (umuman, ta‘lim oluvchining) o‘quv-bilish faoliyati davomida zohir bo‘ladigan turlari an‘anaviy ta‘lim sharoitlarini nazarda tutadi. Zero, keyingi yillarda yangilangan ta‘lim paradigmalari sharoitida ta‘limda diversifikatsiya tamoyillari joriy etilishi natijasida ta‘limning bosh maqsadi o‘zgarishi, bu bilan bog‘liq ravishda tizimning asosiy vazifalari o‘zgarishi kreativlik potentsiali namoyon bo‘lishining alomatlarini belgilashda ham shaxsiy va shaxsiy faoliyatli yondashuv joriy etishni talab etmoqda. Shunga ko‘ra, talabanning kreativlik potentsialini namoyon qiluvchi alomatlarga quyidagilarni kiritish mumkin:

- ijodiy tafakkur (mantiqiy fikrlash, mustaqil evristik yondashuv, har taraflama tahlil);
- emotsional qiziquvchanlik (yangilikka intilish, o‘z faoliyatidan qoniqmaslik, va shu kabilar);
- originallikka intilish (masalaga ijodiy yondashuv, “har qanday muammoning boshqa yechimi, albatta mavjud”, deb hisoblash kayfiyati);
- tiniq tasavvur (faoliyat yoki bilish obyektining real xossalarini to‘liq tasavvur qilish, nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarga tatbiq eta olish, tashxislash va bashorat qilish ko‘nikmalarining shakllanganligi);
- intuitsiya (ichki sezgi);
- emotsional barqarorlik (refleksiya, empatiya, ichki boshqaruvning barqarorligi);
- yumor hissi (nutqiy-kommunikativ muloqotlarda aforizmlardan o‘rinli foydalanish, hazildan mohirona foydalanish);
- ijobiy motivatsiya (chigal, nostandart masalalar, muammoli vaziyatlarni hal etishga ichki qiziquvchanlik, faoliyat natijasidan katta ijobiy emotsiya olish va shu kabilar);
- antikonformizm (andazaviy yondashuvlar, qolipdagi fikrlar, ma‘lum masala yechimi bo‘yicha qabul qilingan stereotiplardan qochish) [7].

Keltirib o‘tilgan ta‘riflardan ko‘rinib turibdiki, pedagogika va psixologiya fanlari pozitsiyasidan qaralganda, ijodiy qobiliyat faqat shaxsning mehnat faoliyatining tashkil etuvchisi bo‘libgina qolmasdan, ta‘lim oluvchining bilish faolligini yanada rivojlantiruvchi xususiyat, sifat hamdir.

OTM talabalarini bevosita bo‘lajak mutaxassislar sifatida qarashimiz lozimligi, yangi ta‘lim paradigmalari asosida ta‘lim amaliyotiga keng joriy etilgan diversifikatsiya tamoyillaridan kelib chiqib hamda yuqorida keltirib o‘tilgan mulohazalarni umumlashtirib, biz talabalardagi kreativ potentsialni yuzaga chiqarish vazifasini bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlash strukturasi muhim komponenti va bu jarayonda bajariladigan eng muhim vazifalardan biridir, degan xulosaga kelamiz. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo‘lsak, talabanning kreativ potentsialini yuzaga chiqarish vazifasi ta‘limdagi kreativlikning asosiy strukturaviy komponentlarini aniqlashtirish va ularning namoyon bo‘lish sharoitlarini o‘rganish vazifasi bilan chambarchas bog‘liqdir.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, 2-bob, 5-modda
2. Башина Т.Ф., Илин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. – СПб.: Питер, 2009.
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1991. – 92с., с.9
4. Краевский В. В. Методология педагогики: прошлое и настоящее// Педагогика. 2002. №1.
5. Дрозина В. В. Творческая самостоятельная деятельность: теория и практика ее организациии. — Челябинск: Изд во ЧГПУ, 1997.
6. Вишнякова Н.Ф. Креативная психопедагогика. Психология творческого обучения. Минск: НИО, 1995.
7. Башина.Т.Ф. Креативность как основа инновационной педагогической деятельности/ Молодой ученый – 2013 – №4 (51) С.524

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz